

IJTIMOYIY PSIXOLOGIK MUNOSABAT MEZONLARI TANLANISHINING O'ZIGA XOSLIGI

I.A.Abdumalikov

Andijon davlat universiteti Ijtimoiy iqtisodiyot fakulteti MG'MAHT kafedrasida katta
o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6426634>

Annotatsiya: Maqolada munosabat olamining shaxs va jamiyat uyg'unligini ta'minlashga xizmat qiluvchi ijtimoiy – psixologik ahamiyati va munosabat mezonlari tanlanishining o'ziga xosligi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Munosabat, shaxs, jamiyat, ijtimoiy, psixologik.

Abstract: In this article considering the role of socio – psychological agreement of society and person in the world of relations and selections of criteria of factors of relation.

Key words: Relations, person, social, psychology

Ma'lumki, munosabat sub'ektiv hodisa sifatida, tashqi olamni aks ettirishdagi ong faolligi va uning regulyativ funksiyasini ta'minlash bilan bog'liq tarzda tarkib topadi (K.K.Platonov 1982.) insondagi munosabatlar tizimi faoliyat mativi va o'z maqsadini amalga oshirishga qaratilgan hissiy-irodaviy sifatlar orqali namoyon bo'ladi.

Markaziy Osiyodagi Uyg'onish davri jamiyatning siyosiy, iqtisodiy va ma'naviy hayotida eng katta yutuqlarga erishdi. Bu davrda siyosiy va huquqiy fanlar, yangi adabiyot va san'at, tibbiyot, falsafa, yangi estetik ong yaratildi.¹

Munosabat omilining shaxs va jamiyat uyg'unligini ta'minlashga xizmat qiluvchi ijtimoiy psixologik ahamiyati shundaki, (–Yaratilgan narsa qurilgan bino, aniq she'riy satr, o'tkazilgan daraxt, yaratilgan yoki ijro etilgan qo'shiq va hokazo) bu bir tomondan faoliyat

¹ Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.

mavzusi bo'lsa, ikkinchi tomondan esa vosita sifatida namoyon bo'ladiki, kishi uning yordami bilan ijtimoiy hayotda o'zini qaror toptiradi. Negaki, bu narsa boshqa odamlar uchun yaratilgandir. Shu narsa orqali odamlar o'rtasidagi munosabat bevosita o'z aksini topadi, ijod qilayotganlarga va bajarayotganlarga ham iste'mol qilayotganlarga va o'zlashtirayotganlarga ham bab-barovar tegishli bo'lgan umumiy narsani ishlab chiqarish tariqasidagi munosabat hosil bo'ladiki, bu munosabat shaxsning ijtimoiy taraqqiyotga xizmat qiluvchi psixologik himoya jarayoni uchun ham muhim ahamiyat kasb etmay qolmaydi. Ijtimoiy psixologik munosabatlar turli ijtimoiy yo'nalishlarda odamlar o'rtasidagi bog'liqlikni namoyon qiluvchi omil sifatida tarkib topadi.

Bunda: –biz-biz, –biz-siz yoki –men-jamoa, –jamoa-men, –men-jamoa-jamiyat yo_nalishlari psixologik xizmat uchun ham ma'lum amaliy yo_nalishlarni belgilaydi.

Ijtimoiy psixologik munosabatlarni psixologik nuqtai nazardan puxta va chuqur tahlil qilish muhim amaliy ahamiyat kasb etadi.

Munosabat mezonining tarkib topishi esa shaxsga ijtimoiy psixologik yondoshuv ob'ektning mazmuni bilan baholanadi. Shu boisdan bo'lsa kerak, ijtimoiy psixologik adabiyotlarda shaxsning jamiyatga munosabati o'z ijtimoiy va mehnat majburiyatlariga munosabati, jamiyat a'zolariga munosabati va o'z-o'ziga munosabati ma'lum ierarxik tizim asosida talqin qilinadi.

Maqolada zamonaviy O'zbekistonda qonun ustuvorligi va fuqarolik jamiyatini shakllantirishning eng muhim masalalari ko'rib chiqilgan. O'zbekiston siyosiy hayotning boy tajribasiga, siyosiy ong xususiyatlariga ega bo'lib, o'ziga xos va murakkab sharoitlarda rivojlanadi. Shunday qilib, G'arb dunyosining siyosiy tajribasining oddiy nusxasini nusxalash noto'g'ri ekanligi ma'lum bo'ldi.²

Ushbu munosabatlarda shaxsning hayot tarzi, yo'nalishlari, ahloqiy idiallari va qiyofasi yaqqol namoyon bo'lishi mumkin. Bu esa har bir shaxsning munosabatlari bilan

² Nasriddinovich, A. A. (2021). STRUCTURE, MODELS AND CHARACTERISTICS OF CIVIL SOCIETY. *STRUCTURE*, 7(4).

bog'liq ijtimoiy faollik tizimi haqida fikr mulohaza yuritishga imkon beradi. Kuzatishlar va ilmiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, o'quv faoliyatiga munosabat jarayoni ham shaxs psixologik yo'nalishida o'ziga xos ierarxik tizimga ega bo'lib, mazkur tizim asosida shaxs faolligining namoyon bo'lish belgisini, natijasi va dinamikasini tadqiq qilish mumkin. Chunki, u yoki bu psixologik mezonning ma'lum ierarxik tuzilishi asosida mazkur me'zon haqida nazariy-ilmiy mulohazalar yuritish muhim ahamiyat kasb etadi. Shunga muvofiq munosabat mezonlari, uning ierarxik tizimi va o'quv faoliyatiga daxldor jihatlari belgilanadi. Bundan tashqari aytish joizki, munosabat mezonini tadqiq qilishda barcha tadqiqotchilar uni sub'ektni ob'ektga nisbatan ichki xayrixohligini namoyon qiluvchi parametrlar: anglaganlik hissiy kechinma, faollik va qat'iylikning tarkib topishi bilan bevosita bog'laydilar.

O'z-o'ziga munosabatni shakllantirish mezonining nazariy asosi shundaki, har bir shaxs, o'z-o'ziga nisbatan talabchan bo'lsagina, uning ijtimoiy qimmatga ega bo'lgan barcha imkoniyatlari ro'yobga chiqishi va bu ayni paytda shaxs faolligini ta'minlashda xizmat qilishi mumkin. O'z-o'ziga munosabatni shakllantirishning ijtimoiy qimmati va ahamiyatini tasdiqlovchi talaygina fikrlar mavjud, ularning barchasida o'z-o'ziga munosabatning u yoki bu jihatlari chuqur tahlil qilingan holda shaxs taraqqiyotining ta'minlashga xizmat qiluvchi muhim omil sifatida tadqiq qilinadi. Hatto, o'z-o'ziga munosabat maxsus himoya mexanizmi sifatida bugungi kunda tan olingan ilg'or umumiy psixodiagnostik adabiyotlar va tadqiqotlar markazida turganligini alohida qayd etish mumkin.

Chunonchi o'z-o'zini – yoqimsiz (tabiiy his-tuyg'ularga oid) hodisalardan himoya qilish o'z-o'ziga munosabatlarni himoya qilishning eng muhim jihati hisoblanadi. Sub'ekt(shaxs) o'z-o'zini noxush hislarga yo'latmaslik uchun kerak bo'lsa o'zining haqiqiy –men siymosida gavdalanuvchi jarayonlarga bog'liq ayrim jihatlarni kechinmalarni qurbon qiladi. Inson ma'lum bir prinsip asosida harakat qilishi mumkin: – Ha men unchalik yaxshi emasman, chunki ayrim hollarda –bo'sh, –kuchsiz man lekin yomon emasman. O'z-o'ziga munosabat me'yorining saqlab qolinishi va qo'llab quvvatlanishi tashqi ijtimoiy predmetli faoliyat va ayni paytda ichki shaxsiy faollikni ifodalovchi imkoniyatlar ko'lami kamolotining muntazam ravishda ta'minlanishiga xizmat qiladi.

Darhaqiqat, o'z-o'ziga, faol-ijobiy munosabatning namoyon etilishi avvalo o'z-o'zini anglash va o'z-o'zini rivojlantirishga intilishdan boshlanadi. Faoliyatga munosabat me'zoni, faoliyat psixologiyasi va uning ijtimoiy ahamiyati haqidagi nazariy-ilmiy tahlillar, xulosalar haqidagi fikr-mulohazalar faoliyatga munosabatni yuqori darajada tarkib toptirishning munosabat motivasiyasi samaradorligi uchun muhim me'zon sifatida qabul qilish imkoniyatini beradi. Chunki faoliyatga berilgan ta'rifning (ya'ni: –Faoliyat – kishining anglashilgan maqsad bilan boshqarib turiladigan ichki (psixik) va tashqi (jismoniy) faolligidir||) o'ziyoq insonning u yoki bu darajadagi munosabatlari majmuini ifodalab turibdi. Demak, shunga muvofiq, faoliyatga nisbatan munosabatning uch (ijobiy, indifferent, salbiy) darajasini shartli ravishda belgilash mumkin.

a) Faoliyatga nisbatan ijobiy munosabatning namoyon bo'lishi, bizningcha, faoliyatning ijtimoiy mazmuniga talabchanlik va faoliyat mahsulidan qoniqish asosida yuz beradi.

b) Faoliyatga nisbatan indifferent (yuzaki) munosabatlar bizningcha faoliyat talablari va mahsulidan etarli qoniqmaslik, faoliyatga nisbatan barqaror qiziqishlarning yo'qligi faoliyat va shaxsning ijtimoiy taraqqiyot o'rtasidagi uyg'unlik ta'minlanishining etarli emasligi va faoliyat bilan shunchaki majburiyat asosida mashg'ul bo'lish natijasida sodir bo'ladi.

v) Faoliyatga nisbatan salbiy munosabatlarning namoyon bo'lishi shaxs individuallik dunyosi va faoliyat talablari o'rtasidagi adekvatlik yo'qolganda faoliyatga nisbatan faqat moddiy-majburiy harakatlarning yoki faoliyat talabi va uning mahsulidan hissiy-ijtimoiy mazmundagi qoniqishning nihoyatda past darajada namoyon etilishi bilan xarakterlanadi.

Munosabat tizimini mazkur turlarga bo'lishdan maqsad, faoliyatga nisbatan ijtimoiy faollikni munosabat tarzida ifoda etuvchi ayrim ijtimoiy psixologik jihatlarni yanada chuqurroq tasavvur va talkin etishdir.

Yuqoridagi mulohazalar talqinidagi faol-ijobiy munosabatning har bir shaxsda namoyon etilishi o'z talablari mahsulidan qoniqish asosidagina qaror topishi mumkinligini uqtirmoqda, qolaversa faoliyat mahsulidan qoniqish va shaxsning o'z faoliyatidan mamnun bo'lishi hamda o'z ijtimoiy ehtiyojlarning qondirilishi asosida qaror toptirilgan harakatlar majmuasini ifodalaydi.

Faoliyatga faol-ijobiy munosabatlarning namoyon etilishini ifodalovchi mezonlarni (ko'rsatkichlarni) aniqlashga qaratilgan maxsus usullarni ishlab chiqishda va qo'llashda nazariy-ilmiy asoslaniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.
2. Nasriddinovich, A. A. (2021). STRUCTURE, MODELS AND CHARACTERISTICS OF CIVIL SOCIETY. *STRUCTURE*, 7(4).
3. Platonov K.K. *Struktura i razvitie lichnosti*. – M., 1986.
4. *Psixologicheskaya diagnostika* (Pod red. K.M.Gurevicha). -M.,1981-232 s.
5. *Psixologicheskie mexanizmi motivasii cheloveka*. M., 1990.
6. *Psixologicheskie aspekti sovershenstvovaniya proforentasionnoy raboti sredi molodyoji*. Sb. nauch. trudov. (Pod red. Davletshina M.G.). – T., 1982. – 108 s.